

SISTEMA ERP PARA PRODUÇÃO DE EMBALAGENS METÁLICAS

[Engenharias, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 04/11/2023](#)

ERP SYSTEM FOR METAL PACKAGING PRODUCTION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10071951

Fredson Mariano;

Gabriele Reis;

Giovane Silva

Orientador: Alexandre Lartelli

Resumo: Embora existam diversos tipos de sistemas para gestão de produção no mercado, boa parte não atende todos os requisitos necessários para uma gestão eficiente, visto que a maioria possui ferramentas limitadas. Desta forma, o presente documento tem como objetivo demonstrar o processo produtivo de uma indústria produtora de embalagens metálicas a partir do sistema ERP (Enterprise Resource Planning) SAP (System Applications and Products in Data Processing) PP (Planejamento e Produção).

Dentro do sistema SAP, existe um módulo denominado PP que possui uma importância muito grande na otimização dos processos e custos da operação e por isso usaremos para demonstrar o fluxo produtivo das embalagens metálicas. Nesse processo, usaremos como guia a biblioteca

disponibilizada pelo SAP Best Practices, que descreve as melhores práticas a serem executadas.

Palavras-chave: SAP, PP, Produção.

Abstract: Although there are many different production management systems on the market, most of them do not meet all the requirements for efficient management, as they have limited tools. This document aims to demonstrate the production process of a metal packaging industry using the SAP (System Applications and Products in Data Processing) PP ERP (Enterprise Resource Planning) system.

The SAP system has a module called PP that is very important for optimizing the processes and costs of the operation. This document will use the SAP Best Practices library to demonstrate the production flow of metal packaging. This library describes the best practices to be followed.

Keywords:

1. Introdução

Com o crescimento das tecnologias, o mercado consumidor está cada vez mais exigente à procura de produtos inovadores, tornando-o cada vez mais competitivo. E para atender às novas exigências dos consumidores, as empresas precisam manter um controle em toda cadeia produtiva, a fim de que todo o processo de produção seja mais assertivo, evitando desperdícios e reduzindo custos.

Justamente por conta deste cenário, os consumidores estão buscando mais qualidade, preço baixo e menor tempo de entrega. Por isso, a implantação de processos de PCP (Planejamento e Controle da Produção), que é a capacidade de planejar e controlar o que será produzido pela empresa em um sistema ERP integrado, podem auxiliar a empresa a atingir as expectativas do mercado.

Indo de encontro a este fato, o sistema ERP SAP é um software de gestão empresarial integrado, ou seja, o sistema permite gerenciar diferentes dados e áreas da empresa, como financeiro, logística, comercial, entre outros setores da empresa. Fazendo parte da área de logística, o módulo PP, que é o objetivo do estudo, detém diferentes ferramentas e metodologias utilizadas nos processos e controles da produção.

1.1 Justificativa

As embalagens metálicas são um produto essencial para a indústria e o comércio, sendo utilizadas para armazenar e transportar uma ampla variedade de produtos, desde alimentos e bebidas até produtos químicos e farmacêuticos. Os processos produtivos de embalagens metálicas são complexos e envolvem uma série de etapas, desde a aquisição de matéria-prima até a expedição do produto final.

A utilização de um sistema ERP pode contribuir para a otimização dos processos produtivos de embalagens metálicas, que é um ramo de suma importância para a economia e a sociedade, proporcionando uma série de benefícios para as empresas e para os consumidores, dentre eles, os principais são: aumento da produtividade (melhorando a eficiência dos processos produtivos, reduzindo o tempo de produção e o desperdício de materiais. Isso pode levar a um aumento da produtividade e da competitividade das empresas), melhoria da eficiência (ajudando a tomar melhores decisões, com base em dados confiáveis), redução de custos (identificando e eliminando ineficiências nos processos produtivos. Isso pode levar a uma redução dos custos de produção e de operação) e melhoria da qualidade (garantindo a conformidade com os padrões de qualidade. Isso pode levar a uma redução dos recalls e a uma melhoria da satisfação dos clientes).

1.2 Objetivos

Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise sobre a utilização de sistemas ERP nos processos produtivos de embalagens metálicas. Para

isso, serão abordados os principais benefícios da utilização do ERP, bem como os desafios e as oportunidades que estes sistemas oferecem para a indústria de embalagens metálicas.

1.3 Metodologia

Buscando mostrar no decorrer deste trabalho o módulo SAP PP, onde temos o planejamento da produção, ou seja, a capacidade de planejar e controlar o que será produzido a fim de se atingir determinado objetivo.

Partindo do pressuposto de que recebemos uma previsão do departamento de vendas, o departamento de produção deve planejar as quantidades necessárias do produto a ser fabricado, devendo considerar as limitações das linhas de produção, processamento das máquinas utilizadas e capacidade da mão de obra necessária.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Sistema ERP

ERP para o português significa “Planejamento dos recursos da empresa”, logo como o próprio nome diz, um sistema ERP é um software ou conjunto de aplicativos que tem por objetivo unificar as informações da empresa, gerenciar e automatizar uma ampla variedade de processos e atividades relacionadas aos seus recursos e operações empresariais, visando o controle das operações interna de uma organização.

Assim facilitando o fluxo de trabalho entre as áreas considerando que cada departamento tem suas particularidades e ferramentas próprias para gerar seus relatórios e executar atividades rotineiras.

A partir da centralização das informações em uma única plataforma, o fluxo de dados corporativos se torna mais fluido e é compartilhado com facilidade. Ao mesmo tempo, essas soluções eliminam a duplicidade de informações (TOTVS EQUIPE;2023).

Figura 1 – Estrutura sistema ERP

Fonte: RESEARCH GATE(2023)

Logo um sistema ERP permite que cada área tenha seu conjunto de informações pertinente a sua área e que contribuem para todo o conjunto da empresa, assim integrando todas as operações, quando um subsistema executa uma transação esta atualização é transferida para outro subsistema permitindo que todo o departamento detenha suas informações atualizadas.

Desta forma ao invés de cada área da empresa possuir um software isolado, seja para RH, Produção, manutenção ou vendas, um sistema ERP permite que as informações sejam concentradas em um único banco de dados possibilitando que a empresa tenha autonomia na execução de suas atividades rotineiras.

2.2 SAP

O sistema SAP que para o português podemos traduzir como Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados, foi fundado em 1972 buscando sanar os problemas que a descentralização da gestão de dados causa nas empresas, o armazenamento de dados em bancos de dados diferentes, torna difícil o acesso de colaboradores em diferentes

funções, além disso correndo o risco da duplicidade de informações que aumentam os custos de armazenagem.(SAP)

Assim, o software SAP ao gerenciar os dados de forma centralizada ajuda as empresas na tomada de decisão, gerenciando melhor os processos de negócios mais complexos, permitindo que diversas áreas da empresa possam ter acesso fácil e insight de todo o grupo.

O sistema é estruturado pelas seguintes etapas: front-end, application, database e ABAP. Cada uma dessas etapas possui responsabilidades diferentes dentro do funcionamento do sistema, sendo uma ligada ao resultado da outra.(SOUZA STELLA; SIGNIFICADOS).

Front-end: onde será exibido para o usuário as informações dos processos em tela. Application: Onde as informações são processadas e transferidas para o front-end Data base: Onde os dados processados são armazenados

ABAP: Linguagem de programação utilizada no SAP.

O SAP é um sistema que pode ser adaptado de acordo com a necessidade de cada empresa e possui diversos módulos basta a empresa (cliente) delegar aqueles que melhor supram sua necessidade, neste trabalho vamos focar no módulo SAP PP, (Production Planning and Control) responsável pelo planejamento e controle da produção.

2.3 O Módulo SAP PP

A sigla PP é uma abreviação das palavras em inglês Production Planning que para o português significa Planejamento da Produção, ou seja o módulo SAP PP abrange o conjunto de funções utilizadas no processo produtivo seja para o planejamento da capacidade produtiva, dos materiais, da mão de obra e das máquinas, aumentando a eficiência da produção e reduzindo os custos.

Assim com o módulo SAP PP podemos definir a demanda do produto acabado até a fabricação de materiais intermediários definindo a quantidade necessária de matéria prima ou componentes que serão necessários, para isso teremos:

Mestre de materiais:

Onde será efetuado o cadastro dos materiais, que podem ser matérias primas, produtos semi acabados ou produto acabado.

Centro de trabalho:

Podem ser as linhas produtivas, e mão de obra ligada a cadeia produtiva.

Lista de materiais:

Aqui teremos a lista estrutural de todos os componentes necessários para confecção do produto final, descrita como lista técnica.

Roteiro de fabricação:

Descrição da etapas da cadeia produtiva até a confecção do produto final, ou seja as etapas envolvidas no processo que serão necessárias para se produzir um produto.

Assim o módulo SAP PP aborda tanto aspectos relacionados com o planejamento da produção quanto aqueles relacionados ao controle da produção.

3. Simulação de produção de embalagens metálicas

Para entendermos o funcionamento e tratamento dos dados através do sistema SAP PP iremos simular uma empresa que produz e vende embalagens metálicas a fim de sabermos quais componentes e recursos serão necessários para atender a demanda, neste exemplo vamos esquematizar a produção de embalagens de aerossol

Figura 2 – Lata de Aerosol

Fonte: OPENPR(2023)

Como demonstrado na imagem acima a lata (produto acabado) é composto por 3 componentes, fundo, domo e corpo da lata. Logo para produção destas embalagens devemos estabelecer um esquema a ser seguido.

Figura 3 – Esquema montagem da Lata

Fonte: AUTOR

Com o esquema esboçado podemos determinar quais e quantos componentes serão necessários para atender a necessidade, alimentar os dados no sistema mestre do SAP, planejar a produção e por fim apontar os produtos acabados para suprir a demanda de venda.

Para facilitar o entendimento, suponhamos que nossa empresa recebe uma demanda de produção de 10.000 unidades de latas para aerosol.

Como visto na figura 3 uma folha de aço é capaz de produzir 90 domos ou 154 fundo ou 35 copos de latas, e neste caso cada lata precisa de 1 corpo, 1 fundo e 1 domo, teremos:

Para Domos:

$10.000/90 =$ como cada folha produz 90 domos serão necessárias 112 folhas. Para Fundos:

$10.000/154 =$ Como cada folha produz 154 fundo, serão necessárias 65 folhas. Para Corpo da Lata:

$10.000/35 =$ Como cada folha produz 35 corpos, serão necessárias 286 folhas.

Logo teremos que para produção de 10.000 unidades de latas teremos que ter uma disponibilidade de:

112 Folhas para domo (Matéria prima) 65 Folhas para Fundo (Matéria prima)

286 Folhas para corpo da lata (Matéria prima) Para os produtos semi-acabado teremos:

10.000 unidades de fundo

10.000 unidades de domo

10.000 unidade de corpo de lata

Assim sendo, precisamos criar um roteiro de produção até a confecção da lata final, logo teremos:

Para os produtos semi-acabados

1- Etapa de corte – onde a bobina de aço (matéria prima principal) é transformada em folha de aço (matéria prima secundária)

2 – Estamparia – Onde as folhas de aço são transformadas em Domos ou fundos.

3 – Corpo da Lata – Onde as folhas são cortadas para formar o corpo da lata

Para os produtos acabados:

1 – Montagem da lata

2 – Embalagem final

Com base nestas informações nossa empresa precisa gerenciar suas tomadas de decisão, sabendo quando for necessário comprar matéria prima, saber se a quantidade em estoque será suficiente para suprir a demanda ou se a capacidade de produção entregará o produto final no prazo estipulado, assim será necessário o apoio do sistema SAP PP.

4. Simulando o Cenário no SAP PP

4.1 Dados Mestres

Os dados mestres são os principais dados armazenados em um sistema de informação, no caso do módulo SAP PP, são as informações reais sobre os produtos, dos quais contém todo o detalhamento e características para a construção do produto final. Existem cinco dados mestres que são administrados pelo módulo SAP PP, que são:

- Mestre de Material;
- Lista Técnica;
- Centro de Trabalho;
- Roteiro de Produção;
- Versão de Produção.

4.2 Mestre de Material

O mestre de material para o SAP é o cadastro que contém todas as informações sobre cada material que a empresa/organização utiliza. Essas informações são divididas em visões, onde cada uma recebe dados que atenderão determinadas áreas da empresa como por exemplo, a área de compras, vendas, contabilidade, produção, entre outras.

Os materiais são responsáveis por toda a operação da empresa, uma vez que, tudo o que a empresa produz, vende, compra, troca, bonifica, aloca, armazena, empresta e entre outras operações, são cadastrados como materiais, dos quais pode ser divididos em “tipos de materiais”, que podem ser:

- ROH – Matéria prima;
- HALB – Semiacabado;
- FERT – Produto acabado;
- HAWA – Produto comercializável ou de revenda;
- VERP – Embalagem;
- ERSA – Peças de reposição;
- DIEN – Serviços;
- HIBE – Material auxiliar de produção ou de consumo;
- NLAG – Material não estocável.

No nosso cenário de teste de produção de embalagens metálicas, usaremos apenas os tipos “indústrias” que são: ROH, HALB e FERT.

4.3 Centro de Trabalho

Centro de trabalho representa uma área ou setor onde ocorre a produção de uma empresa. No SAP, o centro de trabalho é responsável por identificar as plantas produtivas da empresa, registrando os locais em que a produção toma lugar.

Todo processo de Produção está ligado a um Centro de Trabalho, sendo este um dado basilar para a criação posterior de qualquer ordem de Produção, por exemplo. Os centros de trabalhos, listas técnicas e roteiros de produção são considerados os principais dados mestres para o módulo SAP PP, já que neles são informados dados relevantes à capacidade, programação, roteirização, tempo, cálculo dos custos, entre outros. O acesso para o cadastro do centro de de trabalho no SAP é via transação CR01:

Figura 4 – Centro de Trabalho SAP

Criar centro de trabalho: dados básicos

Sist.de pessoal Hierarquia Modelo

Centro
Centro de trabalho CT_ICC CORTES CHAPA DE AÇO

Dados básicos Vals.propostos Capacidades Programação Cálcl.custos Tecnologia

Dados gerais

Tipo centro trabalho 0001 Máquina
Responsável PID Coordenador
Localização
Sistema QDE
AAP
Utilização LTA 009 todas as categorias do plano
 Baixa por explosão

Gestão de valores standard

Chave valor standard 2001 Produção por processos

Síntese vals.standard

Palavra-chave	Norma atualização	C...	Denominação
Mão-de-Obra Direta	Sem verific...		

Fonte: SAP

4.4 Lista Técnica

Para a produção de um produto final, acabado ou semiacabado, diversos materiais podem ser utilizados. No SAP, todo material produzido deve ter uma Lista Técnica cadastrada, dispondo nela todos os insumos necessários à produção do material.

Uma lista técnica estruturada possui informações como o número, a unidade de medida e a quantidade usada em cada material, nosso modelo de produção usaremos como base a quantidade de 630 unidades do material AER 65X125 – AEROSSOL TCC, conforme esquema abaixo:

Figura 5 – Cadastro da lista técnica

FERT	Material	Utilização	Quantidade Básica
	AER 65X125 - AEROSSOL TCC	Produção	630 un

HALB	Itens	Quantidade
	FDO 65 VERNIZ TCC 2	630 un
	DOMO 65 VERNIZ	630 un
	CPO 65X125 - AEROSSOL TCC	630 un

ROH	Itens	Quantidade
	FOLHA DE AÇO FDO	5 un
	FOLHA DE AÇO DUMO	7 un
	FOLHA DE AÇO CPO	18 un

Fonte: AUTOR

O cadastro da lista técnica segue a partir da transação SAP CS01, informando qual o material — estando este previamente cadastrado —, o Centro e preenchendo, por padrão, o campo de “Utilização da Lista Técnica”, que indica a área em que a Lista pode ser utilizada, com “1”, referenciando a área de Produção.

Figura 6 – Lista Técnica SAP

Criar LisTéc de material: Síntese de itens gerais

Material: 230000000 AER 65X125 - AEROSSOL TCC
 Centro: [Selecione]
 LT alternativa: 3

Material | Doc. | Geral

Item	CtI	Componente	Denominação de componentes	Qty.	UM	Cnj
0010	L	200000119	FOLHA DE AÇO CPO	18	UN	<input type="checkbox"/>
0020	L	200000088	FOLHA DE AÇO DUMO	7	UN	<input type="checkbox"/>
0030	L	200000000	FOLHA DE AÇO FDO	5	UN	<input type="checkbox"/>
0050	L	220000002	DOMO 65 VERNIZ	630	UN	<input checked="" type="checkbox"/>
0060	L	220000004	FDO 65 VERNIZ TCC 2	630	UN	<input checked="" type="checkbox"/>
0070	L	220000005	CPO 65X125 - AEROSSOL TCC	630	UN	<input checked="" type="checkbox"/>

Fonte: SAP

4.5 Roteiro de Produção

O roteiro de produção diferente da lista técnica, é o cadastro das atividades e operações a serem realizadas durante as etapas de produção

do produto final. No roteiro de produção é definido a ordem em que as etapas acontecem, podendo ter ou não uma opção alternativa para a mesma função.

Se na lista técnica designamos os insumos utilizados na produção de um material, no cadastro de uma roteirização é indicado os processos que esses insumos sofrem até chegar-se ao produto final. O roteiro de produção pode ser entendido como a demonstração do modo de preparo, de como os insumos serão manipulados na produção. Nesse sentido, ela se conecta tanto com a lista técnica quanto com o centro de trabalho, determinando a capacidade produtiva e duração, gerando o cálculo do custo. O acesso para o cadastro do roteiro de produção no SAP é via transação C201:

Figura 7 – Roteiro de Produção SAP

Re...	Descrição da receita	Status	Uti...	Regra de modificação	Tipo ...	Qtd.da carga de	Qtd.carga até	Uni...	Grp.pla...
1	AER 65X125 - AEROSSOL TCC	4	1	nenh.	0	0	99.999.999 UN		

Fonte: SAP

4.6 Versão de Produção

A versão de produção é aplicada para arquitetar outras formas de produzir um determinado produto final, sendo que esse mesmo produto pode ter diversas listas técnicas, que possui insumos diferentes para a produção e o mesmo funciona para a roteirização, ou seja, cada versão de produção está ligada à uma lista técnica e roteirização diferente para a produção do mesmo produto final.

No módulo SAP PP um produto final pode conter uma ou mais versões de produção, desde que não se repitam o roteiro e a lista técnica. A versão de produção é muito utilizada para planejar a produção, além disso ela é muito estratégica para as empresas, pois é possível produzir considerando diversos cenários como: maquinário em manutenção, falta de insumo que pode ser substituído, falta de pessoas, capacidade produtiva, tempo, custo, entre outros cenários. O acesso para o cadastro da versão de produção no SAP é via transação C223:

Figura 8 – Versão de Produção SAP

Versão de produção: atualização em massa

Condições de seleção

Centro

Material

Planejador MRP

Data fixada

Linha produção

Tipo de roteiro

GrpLisTar.

PlanjTaxProd

Plan.global

Versões de produção

Ce...	Material	Ve...	Texto	Bloqu...	M.	S.	M.	St....	DtaVerif.	Vál.desde	Válido até	Tam.lote desde	Tam.lote até
JS01	230000000	0001	CORTE LINHA 1	Nã...						01.01.2023	31.12.9999	630	99.999.999,000
JS01	230000000	0002	PRENSA LINHA...	Nã...						01.01.2023	31.12.9999	630	99.999.999,000

Fonte: SAP

5. Revisão Bibliográfica

A fabricação de qualquer produto em grandes escalas não é tão simples, e a descentralização pode prejudicar ainda mais este processo. Segundo (SILVA, Evoeducação) Para que as empresas consigam fabricar produtos em grande escala é preciso que tenham o controle de todas as etapas do seu processo de produção.

Assim, uma fábrica que recebe uma demanda de venda se faz necessária estabelecer um planejamento da produção para suprir as necessidades e atendimento no prazo estipulado.

O planejamento da produção usa como base as quantidades necessárias de um determinado produto a ser fabricado e em que período as

quantidades devem ser fabricadas, seguindo o planejamento de vendas. (SILVA, Evoeducação).

Devemos ainda levar em conta diversos outros fatores como limitações das linhas, capacidade de estoque, e até mão de obra disponível, assim todo o planejamento deve ser extremamente sincronizado para evitar gargalos.

Desta forma os softwares ERP permitem que as organizações gerenciem atividades de negócios diárias, como contabilidade, compras, gerenciamento de projeto, gerenciamento de risco, conformidade, e operações da cadeia de suprimentos. (ORACLE).

Assim sendo O SAP é um dos principais módulos do ERP e lida com processos de planejamento, como planejamento de capacidade, planejamento de materiais, execução de ordem de produção, lista de materiais e movimentação de mercadorias (ISOLUTION)

6. Materiais e Métodos

Para a desenvoltura deste trabalho, foi necessário simular um ambiente fabril onde o objetivo era a fabricação de embalagens metálicas do tipo aerossol, sendo assim consideramos os materiais de partida (Matéria Prima), materiais intermediários (Produto semi acabado) e material montado (Produto acabado).

Assim, após a inserção no contexto produtivo com a demanda de produzir 10.000 unidades de latas aerossol podemos estimar e saber quanto seria necessário termos disponíveis de matéria prima, as transformações necessárias dos produtos semi acabados e montagem do produto final, logo passamos para a necessidade de cadastro no SAP PP, começando pelos dados mestres onde temos as informações reais do produto, contendo todo o detalhamento e possíveis divisões de materiais, neste nosso estudo utilizamos os materiais do tipo ROH, HALB e FERT.

Demonstramos também que no ambiente SAP todo material necessita de uma lista técnica disponibilizando nela todos os insumos necessários para confecção daquele material, ainda mais os cadastros dos roteiros de produção ou seja as atividades e operações que os materiais precisam passar para se alcançar o objetivo final. E por fim demonstramos a necessidade do cadastro da versão de produção que possibilita a produção de uma material em diferentes cenários, garantindo a integridade do produto.

7. Resultados e Discussão

Utilizando-se estatísticas gerais de mercado, é possível notar alguns dados referente à utilização de um sistema ERP, sendo que os principais benefícios mensuráveis que as empresas têm com implantações bem-sucedidas de ERP são:

Figura 9 – Dados Gerais da utilização de ERP no Mercado

Benefícios Tangíveis	Ocorrência
Redução de estoques	32%
Redução de Pessoal	27%
Aumento de Produtividade	26%
Redução no tempo de ciclo de Ordens	20%
Redução de tempo de ciclo de fechamento contábil/financeiro	19%
Redução de Custos de TI	14%
Melhoria em processos de suprimentos	12%
Melhorias na gestão de caixas	11%
Aumento em receitas / Lucros	11%
Melhoria em Transportes / Logística	9%
Melhorias em processos de manutenção	7%
Entrega no Prazo	6%

Fonte: Colangelo Filho (2001, p.53)

Além das estatísticas acima, um ERP possibilita mensurarmos parâmetros extremamente importantes para definição de indicadores da empresa, tais como:

- Qual o produto mais vendido;
- Qual cliente gera maior faturamento;
- Em que mês temos a maior quantidade de vendas;
- Qual a margem de lucro de um determinado produto;
- Qual produto utiliza menos matéria prima/insumos.

Apesar de todas as vantagens obtidas com a utilização de uma sistema ERP, é importante ressaltar que segundo pesquisas realizadas pelo Aberdeen Group (empresa de consultoria americana) estima-se que apenas 27% das funcionalidades disponíveis no software ERP são utilizadas no geral. Ou seja, podemos afirmar com base na pesquisa

acima que 73% das funcionalidades de um sistema integrado de gestão ainda não são utilizadas.

No Brasil e na América Latina em geral, o ERP é utilizado de forma bem simples, muitas funcionalidades e rotinas disponíveis nos softwares nem sequer são utilizadas, por desconhecimento ou dificuldade de organização interna das empresas. Pode-se enxergar isso como uma oportunidade de crescimento/melhoria dentro de empresas que não utilizam todas as funções disponibilizadas.

8. Considerações Finais/Conclusões

Na realização deste trabalho buscou-se apresentar os objetivos e resultados alcançados dentro de uma empresa com a utilização de um sistema ERP, neste caso o SAP PP, em uma indústria de embalagens metálicas. Foram abordados os principais benefícios da utilização do ERP, bem como os desafios e as oportunidades que estes sistemas oferecem para a indústria de embalagens metálicas e para o mercado em geral.

O estudo concluiu que a utilização de um sistema ERP pode proporcionar uma série de benefícios para as empresas que atuam no ramo de embalagens metálicas, dentre eles: maior controle operacional, aumento da produtividade, melhoria da eficiência, redução de custos e melhoria da qualidade.

Com base em uma pesquisa de Panorama do Mercado de ERP no Brasil, feita pelo Portal ERP, em 2019, as empresas de forma geral estão satisfeitas com seus sistemas de gestão, com aproximadamente apenas 10% das empresas avaliando a mudança ou substituição do seu software ERP.

9. Referências Bibliográficas

Internet

ACADEMY, Alfa. Como o SAP Business One pode ajudar no Planejamento e Controle da Produção (PCP)! Disponível em: <<https://alfaerp.com.br/sap-planejamento-controle-producao/>> Acesso em 09 set. 2023.

BORGES, Estelamar. Dado Mestre de Material – um tesouro nada escondido no SAP. Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/dado-mestre-de-material-um-tesouro-nada-escondido-sap-borges/?originalSubdomain=pt>> Acesso: 26 ago. 2023.

BRQ, Digital. Como preparar sua empresa para a Transformação Digital utilizando o sistema SAP S/4HANA. Disponível em: <<https://blog.brq.com/sistema-sap/>> Acesso em: 11 set. 2023.

CORDEIRO, Paulo. O que são Dados Mestres e como eles funcionam no SAP ERP. Disponível em: <<https://analistadecadastro.com.br/o-que-sao-dados-mestres-e-como-eles-funcionam-no-sap-erp/>> Acesso: 23 out. 2023.

DOMENECH, Edson. Planejamento e Controle da Produção com ERP SAP PP. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/domenechbr1/tcc-planejamento-e-controle-da-producao-com-erp-sap-pp?from_action=save> Acesso: 20 ago. 2023.

iSOLUTION. SAP PS – Guia rápido. Disponível em: <<https://isolution.pro/pt/t/sap-ps/sap-ps-quick-guide/sap-ps-guia-rapido>> Acesso: 01 set. 2023.

ORACLE. Casos de uso Risk Management and Compliance. Disponível em: <<https://www.oracle.com/br/erp/risk-management/>> Acesso: 16 out. 2023.

SAP. O que é a SAP?. Disponível em: <<https://www.sap.com/brazil/about/what-is-sap.html>> Acesso: 25 set. 2023.

SILVA, Jader. O que é SAP PP?. Disponível em: <<https://evoeducacao.com.br/artigos/o-que-e-sap-pp/>> Acesso: 14 set.

2023.

SOUSA, Stella. O que é SAP:. Disponível em:

<<https://significados.com.br/sap/>> Acesso: 23 out. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revistaft.com.br/e
[xpediente](#) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil